

10. Kasimov A. A., Axrorov I. D. The methodical principles of organizing students independent work in mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11. – C. 38.
11. Mahmudxuja Beubudiy. Tanlangan asarlar. T.: Ma'naviyat, 1997, 163-bet.
12. Qosimov B. Milliy uyg'onish. T.: Ma'naviyat, 2002, 20-bet.
13. RAHMATOV H., AXROROV I. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA DIDAKTIK O'YINLAR //EDAGOGIK AHORAT. – C. 118.
14. Yangi gap. \\ Turkiston. 1923. 7-fevral.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIKLARIDAGI HIKOYALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Alimova Mavluda Adiz qizi

BuxDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida dunyo to'g'risidagi tasavvurlar dastlab kichik-kichik nasriy asarlarni o'qish orqali shakllanadi. Ayniqsa, hikoya va ertaklar hajman kichik, tili sodda, bola uchun tushunarli bo'lganligi uchun ham ularni o'qish o'quvchilarda qiyinchilik tug'dirmaydi. Ushbu maqolada Ona tili va o'qish savodxonligi darsliklaridagi hikoyalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish to'g'risida ayrim ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: darslik, ona tili va o'qish savodxonligi, o'quvchi, hikoya, nasr, fikrlash, boshlang'ich sinf, rivojlantirish.

Annotation: Young schoolchildren's ideas about the world are first formed by reading small prose works. Especially since the stories and fairy tales are small in size, the language is simple and understandable for children, reading them is not difficult for students. This article presents some information about the development of thinking skills of primary school students through stories in the Mother Tongue and Reading Literacy textbooks.

Keywords: textbook, mother tongue and reading literacy, reader, story, prose, thinking, primary grade, develop.

Аннотация: Представления младших школьников об окружающем мире формируются сначала при чтении небольших прозаических произведений. Тем более, что рассказы и сказки небольшого размера, язык простой и понятный для детей, чтение их не составляет труда для школьников. В данной статье представлены некоторые сведения о развитии навыков мышления учащихся начальных классов через рассказы в учебниках «Родной язык и читательская грамотность».

Ключевые слова: учебник, родной язык и грамотность чтения, читатель, рассказ, проза, мышление, начальный класс, развивать.

Fikrlash – bu voqelikni bilishning eng yuqori darajasi. Fikrlashning hissiy asosini sezish, idrok qilish va tasvirlash tashkil etadi. Fikrlash xususiyati har bir sog'lom insonda mavjud. Kichik yoshdagi bolalardan boshlab to yetuk insonlargacha barcha fikrlaydi, tasavvur qiladi, o'ylaydi. Insonda fikrlash qobiliyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, u shunchalik yetuklikka qarab boradi. Fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kichik yoshdan boshlash bu komil insonni tarbiyalash demakdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatlarini o'qituvchilar dars jarayonida bevosita rivojlantirib borishi mumkin. Ayniqsa, hozirgi ona tili va o'qish savodxonligi darslarida berilgan hikoyalar hayotiyligi va kundalik turmushimizda uchraydigan voqealar aks ettirilganligi uchun ham o'quvchilarda ularni o'qishga qiziqish ortib boradi hamda pedagoglarga bir muncha yengilliklar yaratib beradi. Hayotiy voqealarga asoslangan hikoya va matnlarni o'qish orqali ularning tasavvur doiralari yana kengayadi, fikrlash jarayoni esa oson kichadi.

Keling, Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf (1-qism) darsligidagi "Izzatning jo'jalari" hikoyasini tahlil qilib chiqsak:

Izzatning jo'jalari

Munisa uyda yolg'iz zerikdi. Hovlidan chiqib qarasa, qo'shnisi Izzatlarning eshigi ochiq turibdi. Munisa ularning darvozasidan mo'raladi. Izzat hovlida o'ynab o'tirardi.

- Izzat! – chaqirdi Munisa. Izzat uni ko'rib jilmaydi.

- Esingdami, jo'jalaringni ko'rsatmoqchi eding, - dedi.
 - Yur, ko'rsataman, - dedi Izzat
 Izzat Munisani tovuqxonaga boshladi.
 - Bizda-chi, beshta jo'ja bor. Ular sariq tovuqning bolalari.
 Katakda kattakon sariq tovuq edi. Uning yonida jo'jalari chip-chiplab yurardi. Onatovuq yer titib, ularga nimalarnidir topib berar edi. Bolalarni ko'rdi-yu, darrov qurillab hurpaydi.
 - Tovug'ing qizg'anchiq ekan, - dedi Munisa, - men jo'jalarini ko'rmoqchidim.
 - Birpas berkinib tursak, bolalari yana chiqadi, - dedi Izzat.
 Ular biroz yashirinib turishdi. So'ng jo'jalar birin-ketin onasining pinjidan chiqishdi. Munisa ularni miriqib tomosha qildi.

Muhabbat Hamidova

Jo'jalar... Bolalar uchun kuzatish hamma vaqt maroqli bo'lgan mashg'ulot. Uning chiroyliligi, yoqimtoyiligi ularni o'ziga jalb qiladi. Har bir bola hech bo'lmaganda bir marotaba uni kuzatishga va tutishga harakat qilgan. O'quvchilar hikoya orqali maroqli bo'lgan bu mashg'ulotning zavqini yana bir bor o'zlarida his qilishadi. Ushbu hikoya kundalik turmushimizda uchratish mumkin bo'lgan voqealardan olingan bo'libgina qolmay, bolalar uchun notanish bo'lgan yana bir holatni ochib beradi. Nima uchun tovuq jo'jalarini ko'rsatishga qizg'anchiqlik qildi?

Nima uchun Munisa va Izzat yashiringanlaridan keyin tovuq o'z jo'jalarini erkin qo'yib yubordi? Mana shu kabi ma'lumotlarni o'quvchilar hikoya orqali o'rganib olishadi. Ona tovuq o'z jo'jalarining xavfsizligi uchun hurpayib oladi va ularni begonalardan himoya qiladi. Begonalar ko'zga ko'rinmay qolishi bilan ona tovuq o'zini erkin his etadi va jo'jalarini qanotlari ostidan qo'yib yuboradi. O'qituvchi bu hikoyani o'tayotgan paytda onalik hissi, onaning farzandlarini qay darajada himoya qilishi, farzandlarining xavsizligi unga nechog'lik muhim ekanligini tushuntirib borishi kerak. O'quvchilar esa ushbu hikoya orqali o'zlariga notanish bo'lgan holatning sababini tushunib olishadi.

Xuddi shu kabi kichik-kichik hikoyalar orqali o'quvchilarning atrof-muhit, tabiat qonunlari to'g'risidagi dunyoqarashlari sekin-asta shakllantirib boriladi. Mana shunday ketma-ket hayotiy hikoyalarni o'qib, tahlil qilgandan so'ng o'quvchilarning borliq to'g'risidagi fikrlari tushunarliroq bo'lib boradi. Shuni unutmash kerakki, dunyoqarashi keng bo'lgan o'quvchilarda fikrlash qobiliyati yaxshi rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Адизова Нигора Бахтиёровна, Ҳилола Худойбердиева. ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОҚСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ. Scientific progress.
2. Адизова Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 513-516.
3. Azimova I, Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun Ona tili va o'qish savodxonligi 1-2-qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi", 2021. – 104 b.
4. Amonov Ulug'murod Sultonovich.. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonovm BDU o'qituvchisi. Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
5. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursunva boshq. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi", 2021. – 120.
6. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun, Ro'zmetova Z Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2022. – 144 b.
7. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
8. <https://edu02.ru/uz/vidy-myshleniya-i-ih-harakteristika-myshlenie-ego-formy-i-vidy-vidy/>

BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA SINTAKSIS BO'LIMIGA E'TIBOR QARATILGANLIGINING MAVJUD HOLATI

Yaxshiyeva Latofat Rashidovna

2-kurs magistranti

Annatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida sintaksis bo'limiga oid: Gap, so'z birikmasi, undalma, bosh bolak va ikkinchi darajali bo'laklarning berilgan holati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zi: Boshlang'ich ta'lim, sintaksis bo'limi, gap, so'z birikmasi, ikkinchi darajali bo'laklar, tinish belgilari,

Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar:

- 1) amaliy o'rganiladigan;
- 2) nazariy o'rganiladigan turlarga bo'linadi.

Sintaksis bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va to'rtinchi sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda "Bog'lovsiz", "Gap", "Darak gap", o'quvchilarda "His-hayajon gap", "Sodda gap", "Qo'shma gap", "Gap bo'laklari", "Gapning uyushiq bo'laklari", "Undalma" mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar o'rgatiladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi. Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ularning muhim kategoriyalarning tilimizdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasi ham gap negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi. So'z gapda bir ma'noli bo'ladi (gapdan tashqari bir necha ma'no ifodalash mumkin).

Metodist olimi T. G. Ramzayeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).

2. Gap strukturasi o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarining xususiyatlari, yopiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).

3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.

5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish, (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish.

Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi.

Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

O'quvchi qanday yangilikni bilsa, unda bu yangilik haqida xabar berish ehtiyoji tug'iladi. U o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq shakl qidiradi. Demak, aloqa qilish talabidan gapni mukammalroq egallash zaruriyati kelib chiqadi.

"Gap" mavzusi barcha sinflarda o'rganiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi-gap haqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari, gapda so'zlarning bog'lanishi,